

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Filosofía

Responsable de tutorización:
Miguel Moreno Muñoz

**Análisis epistemológico de las creencias negacionistas sobre la
COVID-19 y sus repercusiones en salud pública.**

Ángela Soraya Valderas Rojas

Curso académico 2020/2021
Convocatoria ordinaria (mayo-junio)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO FIN DE
GRADO

Yo, Ángela Soraya Valderas Rojas, con documento de identificación 26522212S, y estudiante del Grado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, en relación con el Trabajo Fin de Grado presentado para su defensa y evaluación en el curso 2020/2021, declara que asume la originalidad de dicho trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Granada, a 08 de Junio de 2021

Fdo.: Ángela Soraya Valderas Rojas

ÍNDICE

1. Introducción
2. Introducción a la historia de las vacunas
3. Historia del movimiento negacionista
4. Actualidad del movimiento negacionista: creencias negacionistas frente al coronavirus y argumentos científicos que los contrarrestan
 - 4.1 Fake News y la expansión de las ideas negacionistas
5. Problemas que el movimiento ha creado en cuestión de salud pública
6. Conclusiones

RESUMEN

En el presente Trabajo de Fin de Grado, me dispongo a realizar una investigación de epistemología aplicada, en la que su finalidad sea el conocimiento sobre el movimiento negacionista de la COVID-19, su origen, motivación y estrategias de difusión, y los problemas que este movimiento puede provocar a la salud pública. La metodología utilizada ha sido la confrontación entre los argumentarios que sostienen el movimiento negacionista y los datos científicos y su contrapartida epistémica, para alcanzar una visión crítica y objetiva de este fenómeno. La motivación de esta investigación llega tras el visible auge de este movimiento, y de sus también visibles consecuencias en repercusión directa a las creencias colectivas y a la salud pública.

Palabras clave: Epistemología, Negacionismo, Desinformación, COVID-19, Salud Pública.

ABSTRACT

In this Final Degree Project, I present an applied epistemology research, the aim of which is to gain knowledge about the COVID-19 denialist movement, its origin, motivation and dissemination strategies, as well as the problems that this movement can cause for public health. The methodology used has been the confrontation between the arguments that support the denialist movement, the scientific data and its epistemic counterpart in order to reach a critical and objective view of this phenomenon. The motivation for this research comes after the visible rise of this movement, and its also visible consequences in direct repercussions on collective beliefs and public health.

Keywords: Epistemology, Denialism, Disinformation, COVID-19, Public Health.

1. Introducción

Hace un año del principio de la pandemia por la COVID-19, la cual hizo que la vida diera un giro completo para poder salvarla. Sin esperarlo me encontré con un encierro en casa, y todas las ciudades del mundo quedaron paralizadas durante tres meses, unos pocos tenían que salir a trabajar para que los demás pudiéramos tener los servicios mínimos para poder vivir, en la televisión solo veía imágenes de la lucha contra la muerte que causaba el nuevo virus que había llegado para quedarse durante un tiempo. En esos momentos no se veía salida, más que aguantar y ayudar para que las UCI's no colapsaran, y así pudieran ayudar al mayor grupo de personas posible.

Ante este problema que unió al mundo transversalmente solo escuchaba sobre una solución que nos podía sacar de esta situación: las vacunas.

Hablar sobre una posible vacuna era la única esperanza a la que se atecía el mundo tanto hace un año, como hace unos meses. Los laboratorios de investigación de todo el mundo comenzaron a trabajar en ello. Todos los países, tanto las instituciones públicas como las empresas privadas, invirtieron dinero para la investigación de la vacuna contra la COVID-19 y, a contratiempo, se logró. Distintas vacunas de distintos países salieron al fin a la luz, y con ello veía el final de esta batalla en contra del virus.

Las vacunas más sofisticadas salieron a la luz, las cuales son las ya conocidas vacunas de Moderna y de Pfizer. Mientras que las demás vacunas en desarrollo partían del enfoque convencional de las vacunas, basado en los adenovirus, las ya mencionadas se basaron en el uso de mRNA como vía para facilitar el reconocimiento del genoma viral en las células del sistema inmune humano. Expondré brevemente el proceso de desarrollo de ambas vacunas, en la cual podemos ver una rápida evolución que comenzó en enero del 2020 para Moderna, y en Diciembre de 2020 para Pfizer/BioNTech. Ambas vacunas están basadas en el proceso denominado como “vacuna contra el ARN”, en ella se coge una célula y se le cambia el ARN por uno fabricado en el laboratorio, y es introducido al cuerpo a través de la vacuna. Ya dentro del cuerpo las células procederán a crear la proteína necesaria que daría paso a la creación artificial del patógeno. Este patógeno artificial es el que nos daría la inmunidad frente al virus real, ya que enseñará al cuerpo cómo aniquilar el virus creando anticuerpos solamente en el caso de la identificación del virus, en este caso el del SARS-CoV-2. Este modo de vacunas supone un gran avance, ya que no haría falta la inyección del patógeno en sí dentro del cuerpo. (Kyung Soo, Sun, Akinsy Moon, 2021)

Imagen explicativa del proceso de las vacunas contra el ARN:

(Fuente: [SAÚDE: Como funciona a vacina mRNA infographic \(graphicnews.com\)](https://www.graphicnews.com/health/2020/12/15/how-mrna-vaccines-work/))

Pero con las vacunas nació un movimiento en contra de ellas: el movimiento negacionista. En este movimiento se constata ver diferentes posturas: un grupo el cual no cree que el propio virus exista, y un grupo el cual no cree que las vacunas sirvan para beneficio de la sociedad frente al virus, entre otros. Estos son catalogados como “negacionistas.”

En el presente trabajo me adentraré para empezar en la historias de las vacunas, cómo surgieron y cómo ayudaron a la humanidad, para así seguir con los comienzos de los movimientos negacionistas, los cuales nacen de siglos atrás, haciendo un estudio del por qué de su existencia, sus motivaciones, y qué consecuencias tuvieron en su época. Negacionistas de la teoría de Galileo o del propio holocausto son ejemplos de estos grandes movimientos, los cuales no se pueden dejar a un lado, ya que supusieron un gran impacto al pensamiento y las creencias de la sociedad.

La decisión y el objetivo de escoger esta temática para mi Trabajo de Fin de Grado, nace de la necesidad de exponer los posibles problemas si la sociedad sigue una línea de creencias irracionales acerca de la utilidad de las vacunas y de los criterios científicos. Por otro lado, me propongo el destacar la urgencia del ejercicio epistémico dentro de un mundo inmerso en la infoxicación, para así establecer y divulgar los criterios en los que se basan las creencias racionales, dando como resultado un menor porcentaje y una menor repercusión de creencias sin evidencia científica o lógica.

Como parte del desarrollo y metodología, expondré las creencias negacionistas y sus estrategias de difusión, siendo estas el punto principal en el cambio de creencias colectivas. Destacaré los argumentos científicos que considero de mayor peso, los cuales tienen la finalidad de arrojar luz sobre la veracidad o falsedad de estas creencias. A través de esta pregunta podré pasar al siguiente punto de la investigación: los problemas reales que está acarreado a la salud pública dicho movimiento, y hasta dónde puede llegar. ¿Afecta de forma real y directa a la salud pública? ¿Qué nivel de impacto podría tener en un futuro? Por último, y ya con unos conocimientos previos tras recorrer todos los puntos anteriores, expondré mis conclusiones relacionadas con la importancia de la epistemología en la vida y las creencias a los que nos sometemos.

2. Introducción a la historia de las vacunas

Para comenzar con la historia de las vacunas conviene remontarse a la China del S. XVI, donde se empezó a buscar una solución contra la enfermedad de la viruela, la cual tenía un porcentaje de mortalidad del 30% (Centers for Disease Control and Prevention, 2016), siendo este siglo uno de los más altos de infección.

En aquella época como intento de hacer desaparecer la enfermedad, o al menos disminuir su impacto en la población, se probó con una técnica llamada “Variolización”. Esta consistía en el contacto, a individuos sanos, de pústulas de individuos infectados a través de un corte en la piel. Así estos pasarían la enfermedad con menos impacto y sin tanto riesgo para sus vidas, aunque esto no siempre pasaba ya que muchos llevaron a fallecer. Esta fue una técnica nunca vista, y fue traída hasta Europa en el S. XVIII, aunque no tuvo el éxito esperado, por lo que no pudo ser de mucha ayuda en la lucha contra la viruela.

No fue hasta finales del S.XVIII y comienzos del XIX cuando el médico Edward Jenner entendió este proceso de variolización. Esto fue gracias a la observación de las mujeres lecheras, las cuales eran reconocidas por su ausencia de marcas en la cara a causa de la viruela, ya que no llegaban a pasarla. El médico inglés se dio cuenta que esto ocurría por el contacto de la viruela de las vacas, la cual era mucho menos agresiva, y la cual hacía que las mujeres lecheras fueran inmunes a la viruela común.

Jenner hizo un experimento, en el cual realizaba la variolización, pero a partir de una mujer que estaba infectada de la viruela de las vacas. El experimento fue realizado a un niño, James Phipps, el cual tuvo síntomas menos graves, y que acabó inmunizado de la viruela de los humanos. Fue esta la primera vacuna realizada en la historia (Abad Vila, 2021).

La variolización fue prohibida por el riesgo de poder desarrollar la viruela humana, ya que aunque deviniera de las vacas, llevaba material humano al haber pasado por el cuerpo de la otra persona.

Aún habiendo sido el experimento del doctor Jenner la primera vacuna realizada, esta no fue más que para la viruela. A finales del S.XIX, el investigador Louis Pasteur creó la primera vacuna realizada en un laboratorio, sin necesidad de una persona enferma de ningún virus. Este descubrimiento ayudó a, no solo no necesitar a personas enfermas, sino que consiguió que los síntomas fueran prácticamente nulos, ya que pudo debilitar la carga vírica de la infección, logrando inmunizar sin tener que contraer la enfermedad. (Berdasquera, Cruz y Suárez, 2000)

Gracias a este descubrimiento se empezó a investigar sobre la creación de vacunas contra otras enfermedades que no fueran la viruela, como por ejemplo el cólera, el carbunco o la rabia.

A partir de la obtención del modelo de vacunas, se pasó directamente a la creación de programas de vacunación para el comiendo de la erradicación de las enfermedades emergentes. El primer modelo de vacunación en España fue el ya mencionado al principio de este punto, y comenzó en el año 1880. No se tuvo un modelo obligatorio como tal al principio, y aún teniendo el remedio no se pudo cubrir correctamente la vacunación en la mayoría de la población. Como consecuencia se obtuvieron datos de fallecidos de unas 38.000 personas entre el año 1900 y el año 1910. Pero el culmen devino a través de un brote que pasó por varias ciudades españolas, por lo que se pasó a hacer obligatoria la vacuna. Gracias a esta obligatoriedad se pasó, en 10 años, a un descenso de fallecimientos tal que, en el año 1929, sólo se registraron dos muertes por la enfermedad. Hasta la Guerra Civil no volvió a surgir un nuevo brote y, tras esta y con la vuelta al plan de vacunación, se volvió a disminuir el impacto. La OMS dio por erradicada la enfermedad en 1979 tras un plan de vacunación mundial, dejando la vacuna de ser obligatoria en ese año.

El plan de vacunación a través del siglo XX consistía en, una dosis entre el nacimiento y los dos años de un bebé, o en una dosis al comenzar la escuela. Podía también ser una dosis al empezar el servicio militar obligatorio (Pachón del Amo, 2006).

3. Historia del movimiento negacionista

La RAE define el movimiento negacionista como una *“Actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, especialmente el holocausto”* (RAE, 2020)

Pero esta no es la única definición con la que uno se puede encontrar, y de hecho no es la más transversal en la sociedad. Si se realiza una simple búsqueda podremos ver como varias asociaciones negacionistas tienen algo en común en la propia definición de sus ideas, y esto es la búsqueda de una verdad y la defensa por la libertad. Expongo a continuación esa idea común de algunas asociaciones negacionistas del coronavirus:

- Biólogos por la verdad: *“Esta iniciativa nace con la necesidad de luchar por un profundo cambio en el paradigma biológico, a través del fundamento científico, la libertad y sobre todo la verdad.”* (Médicos por la verdad, 2021)
- Médicos por la verdad: *“Es evidente que estamos perdiendo derechos y libertades. Muchos han perdido su puesto de trabajo o su propio negocio. Incluso hay tratamientos de oncología que han sido aplazados. Y el único motivo es un virus. ¿Tan peligroso es este virus? ¿Vale la pena perder todo esto por culpa de un virus? ¿No tiene curiosidad de saber la verdad? Entonces, cierre la televisión y siga leyendo.”* (Biólogos por la verdad, 2021)

Podemos encontrar versiones previas del negacionismo desde la época de Galileo, el cual fue condenado por la Santa Inquisición. Esto ocurrió tras su teoría que hizo que todo conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro Sistema Solar cambiase, ya que el autor explicó que tanto la Tierra como todos los planetas giraban alrededor del Sol, y no lo contrario, hecho jamás expuesto. La alteración de los ciudadanos fue tal que se creó una corriente negacionista con respecto al tema, siendo su finalidad la ya mencionada condena de la Santa Inquisición, la cual consistía en un encierro permanente en su hogar. (Viana, 2020)

No fue este el último ejemplo de negacionismo en la historia, ya que se puede uno encontrar con otros tantos relacionados con hechos históricos bastante conocidos, como por ejemplo el negacionismo sobre el holocausto nazi. Este movimiento devino tras el holocausto y la II Guerra Mundial, y defendían que tras perder Alemania la guerra se cambiaron archivos y

papeles de lo que realmente pasó para sustituirlo por la historia del genocidio contra el pueblo judío, según este movimiento esto no era más que una conspiración contra el ejército nazi para así poder delegitarlo. Sus explicaciones de los viajes al tercer Reich se basaban en simples deportaciones, y que la muerte de los judíos venían o directamente de los campos de batalla en la guerra o de una epidemia de tifus en Auschwitz.

Redes sociales como Facebook defendieron el derecho a los negacionistas a hablar sobre el tema, pero otras redes como Twitter fueron más tajantes, cortando de raíz la continuación de esta idea ya que la conceptualizaron como “incitación al odio”. Tras esta noticia Facebook siguió el mismo ejemplo, vetando todo contenido negacionista del holocausto (El Independiente, 2020).

Otro movimiento negacionista interesante sería el negacionismo de la lluvia ácida. Este movimiento fue creado y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos de América cuando Ronald Reagan era presidente. Este movimiento aparecía directamente de un negacionismo del cambio climático, y con el cual se crearon leyes que acabaron afectando años después a la flora del país, a la salud de sus ciudadanos y al crecimiento de la contaminación. Como consecuencia se generó la lluvia ácida. (Oreskes y Conway, 2018)

Relacionado con el movimiento negacionista de las vacunas, mejor llamados “antivacunas”, también existen varios ejemplos en la historia. Es preciso destacar uno de los más llamativos, el cual fue dado en los años 50, y que se posiciona en Estados Unidos, aunque tuvo auge en todo el mundo y en países como España. Este movimiento antivacunas nació por la enfermedad del poliovirus, la cual solamente entre el año 1950 y 1955 infectó a más de 200.000 ciudadanos dejándoles ciertas discapacidades. El gobierno ordenó la cuarentena de todos los infectados para así tratar de parar la transmisión del virus. Fue en el año 1955 cuando, finalmente y gracias a la Universidad de Michigan, se encontró una vacuna eficaz para dicha enfermedad. Tras esta noticia se podía poner fin a una de las epidemias más duras que había vivido el país en años. Y fue en ese momento cuando los negacionistas, y más concretamente los antivacunas, salieron a la luz. Este grupo estaba mayormente representado por quiroprácticos, los cuales defendían que la enfermedad no nacía de un virus, sino que era causado en origen por la columna vertebral. Este pensamiento llevó a que parte de la población renegara de la vacuna del poliovirus, causándoles a los mismos graves parálisis y lesiones, o en casos más graves incluso la muerte. Este fenómeno no fue dado solo en Estados Unidos, sino que llegó a países como España entre otros.

El movimiento negacionista viene de lejos, y son tan variados como el del holocausto hasta el de las vacunas han recorrido la historia de las creencias colectivas, creandose gracias a unas bases falaces pero efectivas para su crecimiento y expansión.

Pero, ¿Cómo llegan las ideas al pensamiento colectivo? Según el biólogo y profesor, perteneciente a la Sociedad Filosófica Americana, Sean B. Carroll nos enfrentamos a seis bases principales (Carroll, 2020):

- *Dudar de la ciencia:* en este punto los negacionistas escogen argumentos científicos para “rebatirlos”. No importa si sus argumentos son falaces ya que lo principal es hacer que la población empiece a dudar de las evidencias empíricas.
- *Cuestionar los motivos y la integridad de los científicos:* es decir, manchar el nombre de los científicos o científicas que exponen los datos empíricos sobre el tema. Normalmente se les relaciona con intereses económicos que hacen que expongan los datos condicionados, o con ideologías que, según los negacionistas, hacen que la misión de los científicos no sea más que arremeter contra la ideología opuesta.
- *Magnificar los desacuerdos entre los científicos y citar a los falsos expertos como autoridades:* este es un punto importante, ya que aquí se enfrentan ante la sociedad un supuesto especialista sobre el tema y un especialista real, y hacen verdad el debate de dudar de los hechos científicos. ¿Por qué es un supuesto especialista? Escogen a alguien que exponga los argumentos negacionistas, su imagen parece de un experto, pero normalmente son personas dedicadas a otros ámbitos que no tienen relación con el tema principal. En el ejemplo de los negacionistas de las vacunas del poliovirus unas de las caras “expertas” que iban en contra de la vacuna era el crítico Viera Scheibner, el cual estaba formado en geología, no en ningún ámbito de la salud.
- *Exagerar el daño potencial:* los negacionistas se encargarán de incrementar el miedo a los posibles efectos adversos en el caso de las vacunas, más que centrarse en el peligro de no vacunarse. No explican que los efectos secundarios son mínimos si se comparan los datos de las personas fallecidas o afectadas por el virus en sí, y que todo medicamento conlleva su efecto secundario, en mayor o menor medida. No toman en cuenta los principios bioéticos a la hora de exponer a la ciudadanía a una vacuna.

- *Apelación a la libertad personal:* uno de los puntos fuertes de estos movimientos es destacar el derecho a la libertad del individuo, libertad para elegir si vacunarse o no, libertad para creer una cosa u otra y actuar en base a esas creencias. Es por ello que arremeten de forma extrema cuando una vacuna se hace obligatoria, argumentando el gran atentado a la libertad personal y a la libre elección que eso supone, este argumento lo hacen sin tener en cuenta emergencia sanitaria alguna, ni la peligrosidad de la enfermedad.
- *Rechazar lo que sería repudiar una filosofía clave:* una vez la evidencia científica se hace más fuerte que los argumentos negacionistas, estos exponen sus premisas como incuestionables. Esto quiere decir: en el caso de creyentes Dios no puede ser cuestionado, por lo que algún argumento pasa por encima de él será inválido, dando igual su evidencia científica ya que esto sería negar esa premisa del colectivo y los llevaría a la desaparición.

4. Actualidad del movimiento negacionista: antivacunas, coronavirus y contraargumentos

Tras haber recorrido la historia de las vacunas, y haber expuesto resumidamente algunos de los movimientos negacionistas más fuertes de la historia, me ubicaré en el presente.

Dentro del movimiento negacionista actual se pueden diferenciar dos grupos con mayor visibilidad: los negacionistas del virus y los que sí aceptan el virus pero no creen en la vacuna o dudan de su origen y expansión oficial. Ambos están basados en teorías conspiranoicas en referencia a la COVID-19.

El primer grupo está caracterizado por una completa negación al virus SARS-CoV-2, los cuales o niegan su existencia o exponen la poca gravedad del mismo, haciendo comparativa con la gripe común. Uno de los argumentos para apoyar la inexistencia del virus consiste en exponer datos falsos sobre el número de fallecidos por la COVID-19, exponiendo que el número de muertes que las fuentes oficiales recogen no son debidas al supuesto virus, sino

que se deben a otras enfermedades y las recogen con el virus como causa. Esas enfermedades que, según este grupo, han elevado el número de muertes son principalmente: el miedo tras ser impuesto un estado de alarma, y otras enfermedades que los pacientes sufrían con independencia de la COVID-19.

Es cierto que este primer grupo no tiene tanto auge como el segundo, donde se pueden encontrar más teorías conspiranoicas que la de la simple afirmación de la inexistencia del virus, pero también es cierto que esta teoría se basa en una base muy fuerte de las explicadas en el anterior punto: la libertad. Según las personas que apoyan esta teoría todo está creado como finalidad para recortar las libertades de los individuos a nivel global. Uno de los casos más sonados en España viene de la mano de “Policías por la libertad”, los cuales se posicionan contra las restricciones por parte del gobierno catalogándolas como “*las medidas restrictivas de derechos*”, llegando a convocar manifestaciones a favor de la libertad de los ciudadanos. En el cartel se puede observar la petición de llevar mascarilla, pero solo: “*Para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre nuestros compañeros y los ciudadanos ya que pretendemos que sea una marcha pacífica*”. Sonia Vescovacci, líder y portavoz del grupo expone que las medidas “*son completamente ilegales (...) no entendemos que se sancione a personas por el hecho de querer respirar*” (Vescovacci, 2020)

(Fuente: [Marchas pacíficas](https://marchaspacificas.org/) | [Policías por la Libertad \(policiasporlalibertad.org\)](https://policiasporlalibertad.org/))

En el segundo grupo negacionista se encuentran las personas que dudan del origen del virus y también de su remedio, en este caso las vacunas. Este grupo está caracterizado por más argumentos y teorías que el primero, y con el que surge un mayor peligro en el cambio de

pensamiento de la ciudadanía y, por ende, para la Salud Pública. Expondré a continuación algunas de las teorías negacionistas más extendidas en la sociedad, que se pueden catalogar en tres bloques: origen del virus; prevención del virus; vacunas:

- Origen del virus: Creación artificial de la COVID-19. Esta teoría pone en duda el origen animal y accidental del virus, exponiendo que su creación devino de forma premeditada en laboratorios para, y aquí viene la segunda teoría, el exterminio de gran parte de la población, creando el virus por parte de los gobiernos con finalidad militar (Meng-Yan, 2020). Las personas que siguen este argumento se basan, sobre todo, en una novela escrita en el año 1981 por el autor Dean R. Koontz llamada “*Los ojos de la oscuridad*”, cuya sinopsis es sobre la creación de un virus letal llamado WUHAN-400 como arma militar, y que ocurriría sobre el año 2020. Es visible que la teoría basada en una novela de ficción no tiene rigor científico alguno, y por ende ninguna veracidad.

(Fuente: [② Nick Hinton en Twitter: "A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! https://t.co/bjjqq6TzOI" / Twitter.](https://t.co/bjjqq6TzOI))

- Prevención del virus: el segundo bloque está relacionado directamente con la forma de prevención de la COVID-19 antes de la posibilidad de tener una vacuna. Al comienzo de la pandemia, en España, las mascarillas no eran obligatorias si se podía mantener la distancia social, pero fue a partir del 19 de mayo cuando se impuso la obligatoriedad. Esta era tanto en sitios cerrados como en la vía pública y transportes

públicos (BOE, 2020). Distintos grupos negacionistas salieron a la luz posicionándose en contra de su uso.

Este grupo puede relacionarse tanto con las personas que creen que el virus no existe, y por ende la mascarilla es innecesarias; los que señalan la coartación de su libertad al obligarles a llevarlas; por otro lado las personas que dudan que sea algo efectivo para parar el virus, y por último: los que niegan la efectividad de las mascarillas. Estos últimos pueden ser desmentidos fácilmente si nos basamos en cualquier estudio científico sobre la efectividad de las mascarillas. Los beneficios de las mascarillas como prevención de la expansión del virus son claros: la eficacia en el freno de contagio del virus son según la categoría de la mascarilla: FFP1 con un 78% de eficacia; FFP2 con un 92% de eficacia y FFP3 con un 98% de eficacia. (National Library of Medicine, 2019)

Siguiendo con otro de los grupos, me topo con los que piensan que, el obligarles a llevar la mascarilla como medida preventiva, supone una coartación de la libertad individual. Cadenas de mensajes empezaron a enviarse tanto por Whatsapp como por Telegram para manifestarse contra la mascarilla, en ellos se podían leer cosas como *"Me niego a no poder respirar con libertad y me niego a ponerme una mascarilla siendo una persona sana"*. Las mascarillas empezaron a catalogarse como "bozales" de personas, y en redes sociales se puede ver cómo esa idea sigue candente.

(Fuente: [Frankenstrom en Twitter: "Estoy en un teatro, todos con su bozal. Me pregunto si hubiese un incendio cuántas vidas salvaría la mascarilla evitando la inhalación de humo. Creo que cero. Y yo juraría que las partículas de humo son de mayor tamaño que el virus" / Twitter.](#))

(Fuente: [sergi bruguera en Twitter: "@CierraSantiagoy Ayer hice un experimento sociológico, me fui a una de las calles más concurridas de la ciudad con la mascarilla bajada, a todos echaba una sonrisa, los que la llevaban como yo me sonreían, los del bozal me miraban con odio 🙄" / Twitter](#))

Vino de mano del abogado Luis de Miguel Ortega la idea de arremeter contra la obligatoriedad del uso de las mascarillas, creando recursos contra el gobierno tanto por las mascarillas como por el estado de alarma. Su punto es la ineficacia de las mascarillas en cuestión de Salud Pública (Cid, 2020).

En Internet podemos encontrar la resolución del recurso creado Miguel Ortega, en el cual expone lo siguiente:

“El fundamento sucinto de la protección que pretende es que la imposición del uso de mascarillas y otras medidas en personas sanas como los demandantes, no tiene ninguna utilidad en materia de salud pública, suponiendo, asimismo, un menoscabo de la dignidad y la salud humana, así como de la libertad de expresión. (...) todo ello carece de justificación jurídica y médica, excediendo de la racionalidad y proporcionalidad. Refiere, igualmente, que la prohibición de circular sin mascarilla puede afectar a otros derechos fundamentales como la libertad deambulatoria y puede suponer una merma en derechos civiles y de participación social. (...) Asevera que ello supone "conducir a las personas que no pueden o no quieren usar la mascarilla a una especie de muerte social donde no pueden viajar, estudiar, participar en actividades sociales, pasear, hacer deportes, comprar, ejercer su profesión y empleo, etc., sin que exista la más mínima ponderación de derechos y sin que nadie haya justificado la necesidad y pertinencia de la

norma con documento veraz alguno.” Este recurso falló en su contra, exponiendo lo siguiente: “Debemos declarar, por ello, que la asociación actora carece de interés legitimador para pretender la anulación de las normas que impugna (...)Declarar inadmisibile el recurso contencioso-administrativo nº 763/2020 interpuesto por el Procurador don Javier Ortega Azpitarte, en nombre y representación de la Asociación de Consumidores ACUS y de don Edemiro contra: 1.- El Decreto 17/2020 (...) 2.- La Orden de 14 de agosto de 2020 (...) 3.- La Orden de 14 de agosto de 2020 (...) 4.- La Orden de 19 de agosto de 2020” (Tribunal Supremo de Justicia, 2020)

Todas las leyes incluidas en la citación eran tanto del Plan de Protección Civil de Euskadi, como de la Orden de la Consejera de Salud en tanto a medidas de prevención en la pandemia. En resumen: El intento de denuncia por coartar la libertad individual por el hecho de la obligatoriedad de la mascarilla es incongruente, ya que la ley no ataca las libertades individuales como fin último, sino que se utiliza esa ley como caso de emergencia sanitaria por pandemia, la cual afecta a toda la ciudadanía, y la cual necesita de actuaciones preventivas para poder paliar la emergencia sanitaria y, como última instancia, salir de ella.

También se puede ver en la página web de la asociación de Luis de Miguel Ortega, “ACUS”, sus posiciones sobre estos temas, y su relación con Josep Pàmies, el cual ofrece una cura milagrosa para el coronavirus basada en el clorito de sodio, una solución parecida a la lejía. Esta cura de la COVID-19 fue desmentida por varias fuentes, las cuales exponían la peligrosidad de tratarse con ello la enfermedad, ya que puede producir desde intoxicaciones hasta la muerte (Maldita.es, 2020).

Luis de Miguel Ortega
may 5 · 7 min.

ESPECIAL CLORITO DE SODIO

El compuesto dióxido de cloro (ClO₂), ahora de importancia comercial, no es de hecho un descubrimiento reciente. El gas fue producido por...

2,364 vistas 3 comentarios 20

(Fuente: [ESPECIAL CLORITO DE SODIO \(scabelum.com\)](https://www.especialclorito.com))

Otro de los puntos que defienden los anti mascarillas es la necesidad de crear una inmunidad de rebaño basada en el contagio, por lo tanto las mascarillas hacen un flaco favor en la creación de esa inmunidad. Esta idea nació de la “*Declaración de Great Barrington*”, creada y firmada el 4 de octubre de 2020 por los docentes Martin Kulldorff, Sunetra Gupta y Jay Bhattacharya. En esta declaración se apostaba por la finalización del confinamiento, exceptuando a personas en riesgo, y el seguimiento de la vida que conocíamos antes de la pandemia. Siguiendo el ritmo de vida normal será más fácil, según la declaración, alcanzar la inmunidad, ya que cuantos más infectados más inmunidad existirá:

“A medida que se desarrolla inmunidad, el riesgo que todos tienen de infectarse —incluyendo los vulnerables— descende. Sabemos que, eventualmente, todas las poblaciones alcanzarán la inmunidad de rebaño —es decir, el punto en el que la tasa de infecciones nuevas se mantiene estable— y que esto puede beneficiarse de (pero no depende de) una vacuna.” (Kulldorff, Gupta y Bhattacharya, 2020).

La inmunidad de rebaño por infección se caracteriza, aparte de por seguir una vida normal pre pandemia, por llevar esa vida sin mascarillas. Tras estas declaraciones varios científicos respondieron rápidamente en contra de esa idea. En un informe llamado “*Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now*”, de mano de los científicos e investigadores Nisreen A Alwan; Rochelle Ann Burgess; Simon Ashworth; Rupert Beale; Nahid Bhadelia entre otros, se expuso su respuesta a esta teoría. · *La llegada de una segunda ola y la toma de conciencia de los retos que tenemos por delante ha dado lugar a un renovado interés por el denominado enfoque de inmunidad de rebaño, que sugiere permitir un gran brote incontrolado en la población de bajo riesgo al tiempo que se protege a los vulnerables. Los defensores sugieren que esto conduciría al desarrollo de inmunidad de la población adquirida por la infección en la población de bajo riesgo, lo que eventualmente protegerá a los vulnerables. Se trata de una falacia peligrosa sin apoyo de la evidencia*

científica. Cualquier estrategia de gestión de pandemias que se base en la inmunidad de infecciones naturales por COVID-19 es defectuosa. La transmisión incontrolada en personas más jóvenes corre el riesgo de morbilidad significativa y la mortalidad en toda la población. Además del costo humano, esto afectaría a la fuerza de trabajo en su conjunto y desbordaría la capacidad de los sistemas de atención de la salud para proporcionar atención aguda y rutinaria. Además, no hay pruebas de una inmunidad protectora duradera al SARS-CoV-2 después de una infección natural, y la transmisión endémica que sería la consecuencia de la disminución de la inmunidad presentaría un riesgo para las poblaciones vulnerables en un futuro indefinido. Una estrategia de este tipo no acabaría con la pandemia de COVID-19, sino que daría lugar a epidemias recurrentes, como ocurría con numerosas enfermedades infecciosas antes de la llegada de la vacunación.” (Alwan y Burgess, 2020)

Como se puede leer en el informe, esta idea de la inmunidad de rebaño por infección no supone más que un error que nos llevaría a no salir nunca de la pandemia. Por otro lado supondría una decisión poco ética por el riesgo de exclusión de las personas de riesgo, las cuales serían las únicas que tendrían que seguir las normas de prevención. Esta forma de intentar frenar la pandemia no se torna simplemente en un acto inmoral, sino que carece de cualquier rigor científico.

- Vacunas: Los dos puntos anteriores han tenido su impacto en la sociedad y en el pensamiento colectivo, pero sin duda lo que más noticias ha generado y genera es el movimiento anti vacunas. Este movimiento nace principalmente del rumor de la implantación de microchips por parte de Bill Gates a través de las vacunas para un control masivo de la población. Artistas como Miguel Bosé o Enrique Bunbury son creyentes de esta teoría, tanto que Bosé ha sido un gran altavoz para esta, llegando a ser reconocido como uno de los líderes negacionistas en España. Las primeras relaciones de Bill Gates con la vacuna surgieron tras el gran apoyo del empresario a estas, pero todo empezó a crecer tras la entrada de preguntas y respuestas que subió Gates el 19 de marzo de 2020 a su blog. Hubo una respuesta en la entrada llamada “31 questions and answers about COVID-19” que llamó la atención, y fue la que desató la teoría sobre los microchips en las vacunas, la respuesta fue la siguiente:

What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing?

The question of which businesses should keep going is tricky. Certainly food supply and the health system. We still need water, electricity and the internet. Supply chains for critical things need to be maintained. Countries are still figuring out what to keep running.

Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.

(Fuente:

<https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA>)

En ella se le pregunta: “¿*Qué cambios vamos a tener que hacer en el funcionamiento de las empresas para mantener nuestra economía a la vez que se produce un distanciamiento social?*” A lo que Gates responde: “*La cuestión de qué empresas deben seguir adelante es complicada. Sin duda, el suministro de alimentos y el sistema sanitario. (...) Con el tiempo tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se ha recuperado o se ha sometido a pruebas recientemente, o cuando tengamos una vacuna quién la ha recibido.*” Las personas empezaron a creer que a lo que se refería Gates era a un microchip que controlara nuestra recuperación, pero a lo que se refería era a un simple certificado digital que muestre nuestra actualidad médica en el momento necesario, como ya se utiliza en países como China (Agencia EFE, 2021). Fue a partir de ahí que varios personajes famosos en Estados Unidos, como Bill Mitchell, dieron voz a esta creencia y al negacionismo en general, haciéndose tan fuerte que llegaría a muchos países del mundo, incluyendo España, y desencadenando protestas y creencias en torno a la vacuna de la COVID-19.

La teoría parecía tan sacada de contexto que hasta el propio Bill Gates respondió que le era “*difícil negar las teorías de conspiración de vacunas que lo involucran porque son 'tan estúpidas'*” (Gates, 2020)

La máxima alerta sobre el tema, a parte de meses de Fake News sobre ello, fue en el momento que llegaron las primeras dosis de las vacunas a España, ya que se creó un bulo con una fotografía del empaquetamiento de las vacunas con un logo de una empresa de microchips.. En la siguiente captura expongo la fotografía:

(Fuente:<https://maldita.es/malditobulo/20210103/paquete-vacunas-covid-19-logo-empresa-microchips/>)

Fue aquí cuando se desataron todas las alertas pero, gracias a páginas que se encargan de desmentir bulos como Maldita.es, se logró demostrar que el logo que aparecía en la foto de “Soft Fox” no era más que el de la empresa que se dedicaba a envasar las vacunas a su temperatura necesaria y, que la página web que aparecía bajo la foto era de la parte de la empresa que se dedicaban a la creación de productos para electrónica.

4.1 Fake News y la expansión de las ideas negacionistas

Para que todas las creencias y los bulos sobre el coronavirus, su origen y su forma de tratarlo se introduzcan en las creencias colectivas hace falta de un altavoz que llegue a ellas. Expuse en el punto 3 las seis bases principales de los negacionistas para hacer creíble su verdad pero, ¿de qué sirve tener una buena técnica si el mensaje no llega a la creencia de cada una de nosotras?

Una herramienta fundamental es la utilizada en estos casos: las redes sociales. Sitios como Twitter, Facebook, Telegram o Whatsapp son usados desde el comienzo de la pandemia como canales de difusión de las teorías negacionistas. La rapidez de estas redes y la velocidad de la creación de teorías pueden llegar a crear una infodemia, es decir, información muy abundante, real o no, sobre el coronavirus en este caso. Esto es peligroso ya que la saturación de información deja poco margen de contrastación por parte de la ciudadanía para corroborar si esta información es verdadera o falsa. Tras una encuesta del *Reuters Institute for the Study of Journalism* en el 2020 a ciudadanos españoles, se llegó al resultado de un 44% de los mismos confirmaban la Fake News masivas a las que se habían expuesto en tan solo 7 días, y que están llegando a ellos a través de las redes sociales. (Salaverría, Buslón, López y Erviti, 2020)

Tabla de porcentajes sobre las Fake News y sus canales de difusión:

Plataforma		Nº de bulos	Porcentaje
Redes sociales	WhatsApp	75	24,7%
	Twitter	43	14,1%
	Facebook	14	4,6%
	YouTube	11	3,6%
	Instagram	2	0,7%
	Sin especificar**	126	41,4%
Medios periodísticos		12	4,0%
Otras plataformas		21	6,9%
Total		304	100%

(Fuente: [Los bulos de la pandemia: cuántos, cuáles, dónde, cómo y quiénes \(theconversation.com\)](#))

A parte de la infodemia se le suma el miedo de la ciudadanía al estar viviendo una pandemia mundial, afectando mentalmente a todos los ciudadanos. Lo que queda como resultado es, una facilidad de llegada de las creencias negacionistas hacia la ciudadanía haciendo uso del miedo. Dentro de este grupo de redes sociales se encuentra el más utilizado para ello: Telegram.

Telegram registró una subida de actividad tras el segundo estado de alarma:

(Fuente:

<https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20210517/7450907/telegram-convierte-altavoz-negacionistas-covid-ultraderechistas.html>)

En esta se pueden encontrar grupos negacionistas que han ido creciendo en número de seguidores durante los últimos meses. En la siguiente tabla se pueden ver los distintos grupos existentes y sus miembros, entre ellos en su mayoría de grupos negacionistas:

Algunos de los canales o grupos de Telegram con más seguidores

Canal o grupo	Seguidores
Noticias Rafapal	124.790
Bellisssimaa1	89.997
La Quinta Columna TV	45.342
Unidos por la verdad	45.115
Tierra Pura	31.050
Difusión Josep Pamies	24.372
Amparazo Nacional Covid	22.149
El Investigador	15.114
Ejército Remanente	15.075
Dra Natalia Prego	14.332

Fuente: Elaboración propia

LA VANGUARDIA

(Fuente: [Telegram se convierte en un altavoz de negacionistas de la Covid y ultraderechistas \(lavanguardia.com\)](#))

Uno de los grupos, “*Tierra Pura*” se autodefine como propagador de la verdad “*que se está ocultando sobre el Coronavirus debido a la manipulación del régimen comunista.*” Según EU DesinfoLab, fue creada a partir de la secta religiosa Falun Gong (Aragó y Loucaides, 2021).

Es dentro de los demás grupos donde se extrajeron los enlaces más compartidos de noticias, siendo este el resultado: medios autoproclamados negacionistas, o en relación y de derechas u extrema derecha:

Los medios de comunicación más compartidos

Los diez dominios que más circularon desde enero de 2021 hasta abril en los 60 canales analizados para este reportaje

Tierra Pura
El Diestro
La Nacion Digital
Mpr21
El blog de Q-Anons
Bles
Euskal News
Tribooka
The Gateway Pundit
Religion La Voz Libre

Fuente: Elaboración propia

LA VANGUARDIA

(Fuente: [Telegram se convierte en un altavoz de negacionistas de la Covid y ultraderechistas \(lavanguardia.com\)](#))

Es en relación con la extrema derecha uno de los puntos claves de los bulos. Ellos son los que se han adueñado de las teorías negacionistas, haciendo uso del argumento de la libertad para arremeter contra el gobierno, es decir, contra la oposición, criticando las medidas sanitarias adoptadas para el freno de la pandemia. Este es el caso del partido político *Vox*, el cual ha hecho uso de Telegram para difundir los bulos sobre la COVID-19, deslegitimando así cualquier medida, ya sea la del confinamiento hasta la de las mascarillas.

VOX VOX @VOX_es

¡NO LE GUSTAS A WHATSAPP!

Por eso te animamos a descargarte la aplicación de Telegram, donde encontrarás todo tipo de canales que defienden a España sin censura.

Te puedes unir al canal de VOX a través de este enlace:

t.me/VOXtelegram

¡Ya somos más de 14.000! 🇪🇸

¡DESCARGA TELEGRAM, LA APP ALTERNATIVA A LA CENSURA DE WHATSAPP!

Y únete al canal oficial de VOX para no perderte las mejores intervenciones de Santiago Abascal y todos nuestros videos destapando todas las mentiras de los progres.

En Telegram podrás reenviar los mensajes a tus amigos al igual que lo hacías en WhatsApp antes de que aplicaran la censura.

VOX

7:42 p. m. · 11 abr. 2020

1,7 mil 261 Compartir este Tweet

(Fuente: [VOX Noticias](#) 🇪🇸 en Twitter: "🚫📱 ¡NO LE GUSTAS A WHATSAPP! Por eso te animamos a descargarte la aplicación de @Telegram, donde encontrarás todo tipo de canales que defienden a España sin censura. Te puedes unir al canal de @vox_es a través de este enlace: <https://t.co/NG2ftNgsIp> ¡Ya somos más de 25.000! <https://t.co/hUQ5HvhBH0>" / Twitter)

(Fuente: <https://t.me/VOXtelegram>)

Pero, ¿Por qué Telegram? Todo empezó tras, en abril de 2020, la decisión de WhatsApp de limitar el reenvío de los mensajes para así poder frenar la infodemia en referencia a los bulos. (EFE, 2020). Con esta decisión por parte del equipo de Whatsapp se veían delimitadas las funciones y por ende el rango de personas a los que las Fake News podían llegar.

Otro de los factores que hacen a Telegram una mejor elección es su seguridad. Mientras que en Whatsapp es posible una filtración de los mensajes, en Telegram no lo es. Esto es por los cifrados: mientras que las conversaciones de Telegram siempre estarán cifradas, las de WhatsApp no, ya que la copia de seguridad de los mensajes son subidas directamente a Google Drive, de ahí su mayor facilidad de acceso o hackeo. (García, 2021)

Tras la vista del auge de los bulos varias empresas emprendieron páginas de verificación de datos de las noticias. Uno de ellos en *Maldita.es*, dirigido por Cristina Tardáguila. Su misión es comprobar cada noticia en relación, en este caso, con la COVID-19, y verificar su verdad o falsedad. En su página web podemos encontrarnos varios de estos casos, a continuación expongo la portada de varios artículos:

Desinformación en WhatsApp: el chatbot de Maldita.es y el atributo 'Reenviado Frecuentemente'

(Fuente: [Desinformación en WhatsApp: el chatbot de Maldita.es y el atributo 'Reenviado Frecuentemente'](#) - Maldita.es)

No, esta foto de Macarena Olona (Vox) hablando con Mertxe Aizpurua (Bildu) y tocándole la cara no es real: es un montaje

(Fuente: [No, esta foto de Macarena Olona \(Vox\) hablando con Mertxe Aizpurua \(Bildu\) y tocándole la cara no es real: es un montaje](#) - Maldita.es)

En su página también se puede encontrar al alcance de la ciudadanía un número de WhatsApp que verifica la noticia que le mandemos para verificar si es verdadera o falsa:

(Fuente: [Chatea en WhatsApp con Maldita.es](#))

Al igual que esta página, podemos encontrarnos con otras tantas en España, como son: Malditobulo; Newtral; Saludsinbulos; Fact Check Explorer, etc.

5. Problemas que el movimiento ha creado en cuestión de salud pública

Es evidente el cambio de las creencias colectivas tras el aumento de bulos, gracias sobretodo a las herramientas tecnológicas y medios de comunicación, sobre un tema tan delicado como el de la salud. Existe un aliciente más para que, sumándose a la infodemia, exista esa receta perfecta que ha llevado a los negacionistas a instaurar sus creencias en gran parte de la población: el miedo.

No todos los días el mundo se enfrenta a una pandemia mundial, y menos aún a sus consecuencias mentales. Todo se expuso muy rápido: noticias de un nuevo virus en China, llegada a Europa, estado de alarma y un encierro mundial para parar la transmisión del virus. Esta situación tan inaudita, casi de thriller americano, donde se veía a mucha gente morir, donde la vida paró a la par de todos los demás países, sumió al mundo en el miedo y la

confusión. Según el estudio internacional realizado por Open Evidence, 6 de cada 10 personas en España han sentido miedo o tristeza por la situación (Sanchez, 2020) . Expongo a continuación una tabla que muestra a qué miedos se han enfrentados los ciudadanos, y en qué grado:

TABLA 4.2
Preocupaciones y temores de las personas encuestadas (%)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NC
A contagiarme	7,3	2,4	4,2	4,7	3,7	14,3	9,2	13,0	12,1	8,3	20,4	0,5
A contagiar a alguna persona allegada	11,6	2,6	3,1	2,5	2,3	11,5	7,0	9,5	11,7	9,6	27,7	0,6
A que se contagie alguna persona allegada	2,9	0,8	1,4	1,5	1,7	7,2	6,9	12,9	16,2	13,3	34,6	0,6
A morirme	27,1	6,4	5,9	6,0	3,3	14,6	7,2	6,7	5,7	4,1	11,8	1,2
A que se muera alguna persona allegada	4,3	1,4	2,6	2,0	2,0	7,6	7,4	11,4	14,0	11,6	35,1	0,6
A perder el trabajo o tener dificultades económicas	17,8	3,2	4,0	3,8	3,1	10,9	7,1	9,8	10,4	7,2	21,7	1,0
A que pierda el trabajo o tener dificultades económicas la persona allegada	8,3	1,7	2,6	2,4	2,4	9,8	7,2	12,3	15,6	10,3	26,7	0,7

Nota. Nivel de preocupación escala 0-10 (0 En ninguna medida; 10 En gran medida).

(Fuente: [Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento \(ciencia.gob.es\)](#))

Tras todo miedo existe una autodefensa, una especie de supervivencia que haga salir de la situación a la que el ciudadano se enfrenta, y es esa la base de la expansión de las ideas negacionistas: negar una realidad perturbadora, y por lo tanto negar o poner en duda hasta puntos científicamente injustificables todo lo relacionado sobre esa realidad.

Estas ideas, y su inminente triunfo al introducirse a las creencias colectivas, no se queda en un simple debate, sino que puede llegar, y ha llegado, a tener un fuerte impacto en la salud pública.

Meses antes de tener la noticia sobre la nueva vacuna contra la COVID-19, concretamente en Septiembre, el CIS emitió los resultados de una encuesta, en la cual le preguntaban a los encuestados su posición sobre si se vacunarían en el momento que saliera la vacuna. Un 44,4% dijo que sí, frente a un 40,3% que dijo que no. (Remacha y Sanchez, 2020). Por lo que

un 40% de la población española, meses antes de existir siquiera una vacuna, no accedería en un principio a vacunarse.

¿Qué problema podría suponer esto a la salud pública? Aquí nos posicionamos en una elección ética, ya que se pone frente a frente el altruismo y la irresponsabilidad social.

Que una persona no esté dispuesta a vacunarse no significa que sea negacionista, pero sí que el mensaje negacionista ha calado más en sus creencias que el mensaje científico y ético sobre la gestión de una pandemia. Uno de los principios bioéticos básicos es el principio de autonomía, el cual defiende la capacidad del individuo de elección frente a temas, en este caso, sanitarios. Respetando este principio, la vacuna ya conseguida no es obligatoria, pero sí recomendable, ya que vacunarse sin ser persona de riesgo, por ejemplo, supondría una posición altruista y de responsabilidad social, dejando atrás tu posición individual frente a la pandemia.

¿Por qué se puede defender como una posición altruista? Porque para poder llegar a la famosa inmunidad de rebaño hace falta que la mayoría de la población, ya sea de riesgo o no, esté vacunada para romper la cadena de contagios y proteger indirectamente al otro. Por ejemplo: existen personas que ya sea porque sufren una enfermedad incompatible con la vacuna, inmunodeprimidas, o incluso niños pequeños no pueden vacunarse, por lo que quedan expuestos al virus. Si se alcanza esa inmunidad de rebaño ellos estarían protegidos sin necesidad de vacunarse, gracias a que otras personas han actuado siendo responsables con su entorno.

En este punto se puede volver a la pregunta del principio ¿Qué problemas suponen las ideas negacionistas a la salud pública? Suponen un cambio de pensamiento colectivo en contra de las distintas soluciones a la pandemia, entre ellas la más importante y efectiva: la vacuna. Si eso pasara no se alcanzaría la inmunidad de rebaño, por lo que ya no solo las personas más vulnerables se verían afectadas, sino que toda la población sufriría las consecuencias.

Otra forma en la que el negacionismo ya ha afectado a la salud pública es por la idea de que: o el virus no existe, o la mascarilla no es efectiva.

Estas ideas llevan a la población a creer que no deben actuar conforme el Estado pide que actuemos por la emergencia sanitaria. Cuando las actuaciones se vuelven irresponsables por creer que no vas ayudar a que los contagios suban es cuando, realmente, se ven las cifras de contagios y fallecimientos subir. Un mal uso de la mascarilla, uno de los actos preventivos más eficaces para parar la transmisión, ha afectado directamente a la salud pública española por la subida de contagios. En la segunda ola, y a fecha de enero de 2021, las UCIS

estuvieron al borde del colapso con cifras de ocupación entre el 13,32% y el 60% a España, teniendo datos de ocupación más altos incluso que en la primera ola (López, 2021):

(Fuente:

<https://www.lavanguardia.com/vida/20210122/6189632/ucis-media-espana-mas-colapsadas-primer-ola.html>)

Para terminar, es necesario recalcar la salud mental, la cual se atañe directamente a la salud pública. Los problemas que las creencias negacionistas generan a la salud pública desembocarían en un atraso de finalización de la pandemia, por lo que la salud mental seguiría una línea de deterioro mayor a la que ha sido expuesta, ya que se le sumaría la frustración y la incertidumbre de no saber cuándo llegará la erradicación de la pandemia. Todo esto sin contar con la saturación de los hospitales por los ingresos COVID, repercutiendo directamente tanto en las citas y operaciones no urgentes, como en las citas de psicología de la seguridad social.

Conclusiones

Tras el recorrido expuesto de la historia de las teorías negacionistas, tomando como eje central la referente a la COVID-19, y las correspondientes implicaciones epistemológicas que han permeado en la sociedad, se pueden extraer una serie de consideraciones al respecto que explicaré a continuación.

En primer lugar, se puede constatar que el estudio del desarrollo y promulgación de las posiciones negacionistas han tenido una serie de repercusiones en los ámbitos sociales, referentes a la salud pública, éticos y epistemológicos. El método de actuación de este movimiento, tal y como he referido en el presente trabajo, se caracteriza por infundir un miedo que se retroalimenta exponencialmente con la promulgación de Fake News, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que perpetúan las ideas sostenidas por el negacionismo. Además de noticias falsas, el descrédito en las autoridades científicas, sanitarias y políticas provoca una impermeabilidad del movimiento, dejando así poca apertura a los criterios científicos y las razones epistémicas que contrarrestan al negacionismo. Por todo ello, la movilización de este tipo de creencias ha tenido un impacto muy relevante respecto a la salud pública, al normalizarse errores epistémicos que han cambiado el paradigma de las creencias colectivas en estos ámbitos. La asunción por una parte de la sociedad de estas creencias se ha materializado en prácticas como: no hacer uso de las mascarillas, no vacunarse o al menos ser reacio a ello y, en general, no seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Lo que conlleva a un problema directo de salud pública.

En segundo lugar, y en consecuencia con el punto anterior, se ha de destacar la importancia del trabajo de la epistemología a la hora de arrojar luz sobre este tipo de cuestiones. Puesto que el poder de alcance de las redes sociales y de los medios de comunicación en el cambio de las creencias colectivas ha sido bastante reseñable, la labor del estudio epistémico sobre cuestiones cruciales de la sociedad y su difusión, resulta imprescindible para el correcto afrontamiento de los retos que se nos presentan. En una situación en la que la infodemia arroja una multitud de opiniones sobre los temas que nos afectan, es necesario establecer criterios fundamentados en la evidencia científica y el rigor cognoscitivo que sirvan como referencia para que los individuos del mundo constituyan sus creencias.

En último lugar, tanto las posiciones negacionistas como las acordes a las indicaciones sanitarias han ofrecido un panóptico de las posiciones éticas que tiene la sociedad. En general, la moral de quienes han seguido las recomendaciones sanitarias se caracteriza por un código de responsabilidad social que trasciende las motivaciones individualistas. Ya sea por una base utilitarista o deontológica, difícilmente de atribuir y distinguir, estos individuos han asumido la tarea de solventar el problema pandémico en el margen de sus posibilidades. De hecho, incluso aquellos negacionistas que desaconsejan el uso de las mascarillas para conseguir la inmunidad de rebaño por infección, sostienen su posición en aras del beneficio final colectivo, con todas las implicaciones éticas que conlleva y que distan de solidaridad e igualdad entre ciudadanos. En cambio, la mayor parte de los negacionistas consideran que la responsabilidad individual respecto a la pandemia, partiendo de sus presupuestos, es de mayor importancia que la responsabilidad colectiva. Puesto que niegan la gravedad o incluso la existencia del virus, apelan a la libertad individual de actuación como principio moral acorde a sus creencias.

Así pues, al constatar que, en un mundo cada vez más alfabetizado y con mayor acceso a recursos e información, se producen fenómenos que hacen peligrar el correcto enfrentamiento a los grandes retos que nos asolan hoy en día, la tarea de la divulgación científica y filosófica sobre estos temas resulta ser fundamental como referencia a la hora de guiarnos en los problemas que nos acucian en la vida como sociedad.

Bibliografía

- Alwan, N. A., Burgess, R. A., Ashworth, S., Beale, R., Bhadelia, N., Bogaert, D., . . . Ziauddeen, H. (2020). Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. *The Lancet*, 396(10260), e71-e72. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)32153-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)32153-x)
- Aragó, L., & Loucaides, D. (2021). *Telegram se convierte en un altavoz de negacionistas de la Covid y ultraderechistas*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20210517/7450907/telegram-convierte-altavoz-negacionistas-covid-ultraderechistas.html>
- Balluerka Lasa, N. (2020). *Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento*. Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco. Recuperado de https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Consecuencias_psicologicasCOVID19.pdf
- BBC News Mundo. (2018). *Qué defienden los negacionistas del Holocausto y por qué Mark Zuckerberg dice que no deben ser censurados en Facebook*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-44894894>
- Sonnemaker, T. (2020). *Bill Gates said it's hard to deny vaccine conspiracy theories involving him because they're «so stupid»* Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/bill-gates-vaccine-conspiracy-theories-are-stupid-2020-6-1029281756#>
- Biólogos por la verdad. (2020). Presentación. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://biologosporlaverdad.es/>
- Carroll, S. B. (2020). *The Denialist Playbook*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.scientificamerican.com/article/the-denialist-playbook/>
- Cid, G., & Villarreal, A. (2020). *El negacionismo de la mascarilla llega a España: «Llevarla es señal de cobardía»*. Recuperado 8 de junio de 2021, de https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-05-28/negacionistas-mascarillas-conspiracion-bozal_2614283/
- D Salud. (2020). *Las cifras de muertos no demuestran que haya habido una pandemia*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.dsalud.com/reportaje/las-cifras-de-muertos-no-demuestran-que-haya-habido-una-pandemia/>
- ElDiario.es. (2021). *China lanza un certificado digital de vacunación para viajar al extranjero*. Recuperado 8 de junio de 2021, de https://www.eldiario.es/sociedad/china-lanza-certificado-digital-vacunacion-viajar-extranjero_1_7287676.html
- García, A. (2021). *WhatsApp vs Telegram: ¿cuál es más seguro?* Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.adslzone.net/reportajes/seguridad/whatsapp-vs-telegram/>

- Gates, B. (2020). 31 questions and answers about COVID-19. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA>
- Great Barrington Declaration. (2021). *La declaración de Great Barrington*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://gbdeclaration.org/la-declaracion-de-great-barrington-sp/>
- History of Smallpox | Smallpox | CDC. (s. f.). Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html>
- Independiente, E. (2020). *Twitter eliminará las publicaciones que «nieguen» o «minimicen» el Holocausto*. Recuperado 8 de junio de 2021, de https://www.elindependiente.com/futuro/2020/10/15/twitter-eliminara-las-publicaciones-que-nieguen-o-minimicen-el-holocausto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-eliminara-las-publicaciones-que-nieguen-o-minimicen-el-holocausto
- Koyama, T. (2020). Review 1: «Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route». *Rapid Reviews COVID-19*. Published. <https://doi.org/10.1162/2e3983f5.a2ac0585>
- Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Boletín Oficial del Estado, núm. 142, de 20 de mayo de 2020. Recuperado de [BOE.es - BOE-A-2020-5142 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19](https://www.boe.es/BOE-A-2020-5142-Orden-SND/422/2020,de-19-de-mayo,por-la-que-se-regulan-las-condiciones-para-el-uso-obligatorio-de-mascarilla-durante-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-COVID-19).
- López Madrid, C. (2021). *Las ucis de media España, más colapsadas que en la primera ola*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.lavanguardia.com/vida/20210122/6189632/ucis-media-espana-mas-colapsadas-primera-ola.html>
- Maldita.es. (2021). *No, el primer paquete de vacunas contra la COVID-19 que ha llegado a España no lleva el logo de una empresa de microchips*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://maldita.es/malditobulo/20210103/paquete-vacunas-covid-19-logo-empresa-microchips/>
- Maldita.es. (2021). *Afirmaciones falsas sobre el dióxido de cloro (derivado del MMS) de Andreas Kalcker como cura de la COVID-19*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://maldita.es/malditaciencia/20210602/mms-clorito-sodio-coronavirus-cientifico-al-eman-cura/>
- Médicos por la verdad. (2020). *Presentación*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <http://medicos.porlaverdad.org/>
- National Library of Medicine. (2014). Respiratory Precautions for Protection from Bioaerosols or Infectious Agents: A Review of the Clinical Effectiveness and Guidelines [Internet]. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25411668/>
- Oreskes, N., Conway, E. M., & Álvarez-Flórez, J. M. M. (2018). *Mercaderes de la duda*. Madrid, España: Capitán Swing.

- Pachón, I. (2006). Epidemiología de las Enfermedades Incluidas en un Programa de Vacunación. *Monografía de la Sociedad Española de Epidemiología*, 9–10. Recuperado de https://seepidemiologia.es/documents/dummy/monografia1_vacunas.pdf#page=9
- Park, K. S., Sun, X., Aikins, M. E., & Moon, J. J. (2021a). Non-viral COVID-19 vaccine delivery systems. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 169, 137–151. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.12.008>
- Periódico, E. (2020). *WhatsApp limita el reenvío de mensajes para evitar que se viralicen bulos*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200407/whatsapp-limita-reenvio-mensajes-evitar-bulos-coronavirus-7920158>
- RAE. (2020). *negacionismo* | *Diccionario de la lengua española*. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://dle.rae.es/negacionismo>
- Remacha, B. (2020). *El 40% de españoles no se quiere poner una vacuna contra la COVID-19 «inmediatamente» después de que salga*. Recuperado 8 de junio de 2021, de https://www.eldiario.es/sociedad/40-espanoles-no-quiere-poner-vacuna-covid-19-inmediatamente-despues-salga_1_6227944.html
- Salaverría, R., Buslón, N., López-Pan, F., León, B., López-Goñi, I., & Erviti, M. C. (2020). Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19. *El Profesional de la Información*, 29(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.15>
- Salaverría, R., León, B., Pan, F. L., López-Goñi, I., Erviti, M. C., & Valdez, N. B. (2020). Los bulos de la pandemia: cuántos, cuáles, dónde, cómo y quiénes. Recuperado 8 de junio de 2021, de <https://theconversation.com/los-bulos-de-la-pandemia-cuantos-cuales-donde-como-y-quiienes-139142>
- Sallam, M., Dababseh, D., Eid, H., Al-Mahzoum, K., Al-Haidar, A., Taim, D., . . . Mahafzah, A. (2021). High Rates of COVID-19 Vaccine Hesitancy and Its Association with Conspiracy Beliefs: A Study in Jordan and Kuwait among Other Arab Countries. *Vaccines*, 9(1), 42. <https://doi.org/10.3390/vaccines9010042>
- Tribunal Supremo de Justicia. Sala de lo Contencioso. Proceso 48020330032020200003. Javier Ortega Azpitarte Fiscal. 2 de noviembre de 2020.
- Viana, I. (2020). *La alargada sombra del negacionismo: la historia interminable de la lucha contra la razón y la ciencia*. Recuperado 8 de junio de 2021, de https://www.abc.es/sociedad/abci-alargada-sombra-negacionismo-historia-interminable-lucha-contra-razon-y-ciencia-202009270153_noticia.html